

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18100201>

UDK: 632:632,5:632.914

MANZARALI VA BUTA O‘SIMLIK KO‘CHATLARIDA UCHRAYDIGAN KASALLIKLARNING TUR TARKIBI VA UCHRASH DARAJASI

Boyjigitov Fozil Muxammadiyevich

q.x.f.n., k.i.x., Akademik M.Mirzayev nomidagi bog‘ dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti, Bo‘stonliq tog‘ ilmiy-tajriba stansiyasi

Abdullayev Olimjon Alijonovich

k.i.x., Akademik M.Mirzayev nomidagi bog‘ dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti, Bo‘stonliq tog‘ ilmiy-tajriba stansiyasi

ANNOTATSIYA

Maqolada manzarali o‘simliklar, fotiniya, lavrbargli hamda magnoliya o‘simliklarida uchraydigan kasalliklarning tur tarkibi va uchrash darajasi to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Manzarali o‘simliklar, fotiniya-*Photinia fraseri little red*, lavrbargli kalina-*Viburnum lucidum* hamda magnoliya-*Magnolia grandiflora* kasalliklar, tur tarkibi, uchrash darajasi.

KIRISH

So‘ngi yillarda respublikamiz hududlarida yashil hududlarni kengaytirish maqsadida, keng ko‘lamli islohatlar olib borilmoqda. Shuningdek, shahar va tumanlar atrofida mikroiklim hosil qiluvchi noyob turdagi manzarali daraxt-buta o‘simliklarining ko‘chatlarini mikroklonol va yashil qalamchalash orqali ko‘paytirishni jadallashtirish hamda ushbu o‘simliklarni zararkunanda va kasalliklardan himoya qilishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Bu borada, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrdagi “Respublikada ko‘kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish to‘g‘risida”gi PF-46-sonli hamda 2021-yil 15-iyuldagi “Respublikada o‘simliklar karantini va himoyasi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6262-son farmonlari e’lon qilingan.

Manzarali va buta o‘simliklari estetik chiroyi hamda jozibasi uchun yetishtiriladi. Bu ularni shahar yashil maydonlari uchun keng tanlovga aylantiradi, chunki ularning

afzalliklari aholi farovonligi va ruhiy salomatligini qo'llab-quvvatlovchi ekotizim xizmatlarini taqdim etishni o'z ichiga oladi. Shaharlar yer yuzining qariyb 3% ni egallaydi. Shaharni ko'kalamzorlashtirishning afzalliklari aniq bo'lsada, barqaror amalga oshirish hali ham muammolarga duch kelmoqda, chunki shahar hududlari o'simliklar uchun ularning asosiy ehtiyojlari yoki manzarali o'simliklarning gullash qobiliyati uchun ko'p darajadagi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, manzarali va buta o'simliklardan istirohat bog'lari va shaxar ko'chalarini ko'kalamzorlashtirishda keng qo'llaniladi. O'simlik nafaqat xom ashyo va turli mahsulotlar manbai, balki tabiiy muhitni yaxshilovchi asosiy omillardan biridir. O'simlik dunyosining hayotiy faoliyati iqlimga o'z ta'sirini o'tkazadi, ya'ni havodagi CO₂ hamda boshqa zararli gazlar tutunini o'zlashtirib zararsizlantiradi, shahar havosidagi chang miqdorini kamaytiradi, shovqinni pasaytiradi, daraxtlar tomonidan ajratilgan fitonsidlar havodagi kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalarni keskin kamaytiradi.

O'rmonzorlar erning quruqlik yuzasining 30,0% ini egallaydi. O'rmon xo'jaliklarining asosiy vazifasi joylarda mavjud o'rmonlarni qo'riqlash, himoya qilish, iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda tog', cho'l, shamol, tuproq eroziyasiga qarshi himoya o'rmonzorlarini barpo qilish va unga oid tadbirlarni amalga oshirish, shuningdek mavjud o'rmonlarni saqlab qolgan holda kelajak avlodga yetkazish, qisqacha qilib aytganda ekologik vaziyatni yaxshilash va uning salbiy oqibatlarini oldini olish, tabiatni asrab-avaylash va turli ekologik xizmatlarni taqdim etadi (Flower et al., 2015)

Manzarali daraxt va butalarda uchraydigan zararkunanda va kasalliklarning zarar keltirishi oqibatida, daraxtlar nobud bo'ladi (Raffa et al., 2008; Weed et al., 2013), Natijada, iqlim o'zgarishi, atmosferaning ifloslanishi, turlarning introduksiyasi va yerdan foydalanishning o'zgarishi tufayli o'rmon ekotizimlarida zararli organizmlarning ko'payishiga turtki bo'ladi (Allen et al., 2015; Anderegg et al., 2015).

Toshkent viloyati, Bo'stonliq tumani, akademik M.Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutining Bo'stonliq tog' ilmiy-tajriba stansiyasida yetishtirilayotgan manzarali va buta o'simliklari ko'chatlarida uchraydigan zararkunanda va kasalliklarning tur tarkibi va uchrash darajasini aniqlash bo'yicha ham marshrutli kuzatuv ishlari olib borildi.

TADQIQOT JOYI, OB'EKTI VA USULLARI

Tadqiqotlar "Yashil hududlarni tashkil etish maqsadida manzarali va buta o'simliklari ko'chatlarini intensiv yetishtirish hamda ularni kasallik va zararkunandalardan himoya qilish texnologiyasini ishlab chiqish" mavzusidagi loyiha doirasida bajarildi.

Manzarali o'simliklar biotsenozida uchraydigan zararkunandalarning tur tarkibi, uchrash darajasi hamda tabiatdagi ahamiyatini o'rganish maqsadida 2024-yilda Toshkent shahri, Chilonzor tumani, xususan Toshkent city hududida yetishtirilayotgan manzarali daraxt va buta o'simliklarida ilmiy-izlanishlar olib borildi.

Natijalar va munozara. Manzarali va buta o'simliklari ko'chatlarida uchraydigan kasalliklarning tur tarkibi va uchrash darajasini aniqlash bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasiga ko'ra, 5 turdagi kasalliklar uchrashi kuzatildi (1-jadval).

1-jadval

Manzarali va buta o'simliklari agrobiotsenozida uchraydigan kasalliklarning tur tarkibi va uchrash darajasi

(Akademik M.Mirzayev nomidagi BUvaVITI, Bo'stonliq tog' ITS 2024-y)

№	Kasalliklarning nomi	Manzarali o'simliklar		
		<i>Photinia fraseri little red</i>	<i>Viburnum lucidum</i>	<i>Magnolia grandiflora</i>
1.	Un-shudring- <i>Sphaerotheca macularis</i> <i>Magn.f.fragariae</i> Jakz.	+	+	++
2.	Fuzarioz so'lish- <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>fragaria</i> Winks et Williams.	+++	++	+
3.	Qo'ng'ir dog'lanish- <i>Diplocarpan carliana</i> (Ell. et Yev.) Wolf	++	+++	+
4.	Ildiz chirish- <i>Phytophthora cactorum</i>	++	++	-
5.	Kulrang chirish- <i>Botrytis cinerea</i> Pers	+	++	+

Izoh: - uchramadi, + kam sonda uchradi, ++ o'rtacha miqdorda uchradi, +++ ko'p sonda uchradi.

Fotiniya-*Photinia fraseri little red* o'simligi ko'chatlarida, fuzarioz so'lish ko'p miqdorda, qo'ng'ir dog'lanish va ildiz chirish kasalligi o'rtacha miqdorda uchragan bo'lsa, un-shudring hamda kulrang chirish kasalliklari kam miqdorda uchrashi kuzatildi.

Lavrbargli kalina-*Viburnum lucidum* o'simligida qo'ng'ir dog'lanish ko'p miqdorda, fuzarioz so'lish, ildiz chirish va kulrang chirish o'rtacha va un-shudring kasalligi kam miqdorda uchrashi aniqlandi.

Magnoliya- *Magnolia grandiflora* o'simligi ko'chatlarida un-shudring o'rtacha miqdorda, fuzarioz so'lish, qo'ng'ir dog'lanish hamda kulrang chirish kasalliklari kam miqdorda uchrashi kuzatildi.

XULOZA

Manzarali va buta o'simliklarida ildiz chirish, fuzarioz, qo'ng'ir dog'lanish, un shudring va kulrang chirish uchrab sezilarli darajada zarar keltirishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Бегляров Г.А., Смирнова А.А., Баталова Т.С. Химическая и биологическая защита растений - М., Колос, 1983 – 351 с.
2. Белов Д.А., Белова Н.К. Распространение и роль смоляного рака сосны в городских лесах г. Королева. «Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник» 2/2006. -С.140-147
3. Ведерников Н.М. Болезни сеянцев в питомниках и повышение устойчивости к ним. II Материалы 5 ой Междунар. конф. “Проблемы лесной фитопатологии и микологии”, 710 (13) октября 2002 года, Тошкент/ Под редакцией В.Г. Стороженко и Н.Н. Селочник.–Тошкент: РАН, 2002.–С. 39-42.
4. Ведерников Н.М., Федорова Н.С., Нечаева М.Ю. Защита посевов хвойных пород от полегания в теплицах. // Защита питомников и молодняков от вредителей и болезней. Тезисы докладов Всесоюзного научно технического совещания (г. Челябинск, 10-14 сентября 1990 г.). ГК СССР по лесу.–Тошкент, 1990.-С. 11-14.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.–М.: Колос, 1979.–350 с.
6. Запрометов Н.Г. Материалы по микофлоре Средней Азии. Вып.11.-Ташкент.: Изд. АН Уз ССР, 1928.-71 с.
7. Рябинков В.А. Грибные болезни посадочного материала хвойных пород и их диагностические признаки // Лесохозяйственная информация.–2004, № 8.-С. 11-22.
8. Allen C.D, Breshears D.D, McDowell N.G. On underestimation of global vulnerability to tree mortality and forest die-off from hotter drought in the Anthropocene. // Ecosphere. 2015. 6(8), art129.
9. Anderegg W.R, Hicke J.A, Fisher R.A, Allen C.D, Aukema J, Bentz B, et al. Tree mortality from drought, insects, and their interactions in a changing climate. // New Phytol. 2015. 208(3): 674-83.
10. Flower C.E., Gonzalez-Meler M.A. Responses of temperate forest productivity to insect and pathogen disturbances. // Annu Rev Plant Biol. 2015. 66: 547-69 pp.
11. Raffa K.F, Aukema B.H, Bentz B.J, Carroll A.L, Hicke J.A, Turner M.G, et al. Cross-scale drivers of natural disturbances prone to anthropogenic amplification: the dynamics of bark beetle eruptions. // Bioscience. 2008. 58(6); 501-517 pp.
12. Weed AS, Ayres MP, Hicke JA. Consequences of climate change for biotic disturbances in North American forests. // Ecol Monogr. 2013. 83(4): 441-470 pp.